

Protección multinivel de derechos fundamentales

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen

La protección multinivel de los derechos fundamentales es un fenómeno de integración de derechos supranacional y nacional. Para ello, sirve de antecedente el *ius commune*. Sistema que sirve de base para entender la interpretación de estándares mínimos y congruentes que sirven de base para integrarlo en el derecho nacional.

Palabras clave: protección multinivel; diálogo jurisprudencial; *ius commune*; derechos fundamentales; dignidad humana; garantías operativas.

Introducción

Serna de la Garza citado por López & Cienfuegos definen refieren al *ius commune* como “el cuerpo normativo y de doctrina... que vino a conformar una cultura jurídica común en el espacio europeo, de raíces romanas, desarrollada por glosadores y comentaristas”; de acuerdo a estos autores tuvo una “dimensión transnacional conducente a su adaptación diferenciada en los espacios políticos-territoriales en que pretendió operar”. (2022, p.136)

Este, de acuerdo a López & Cienfuegos, lo señalan como antecedente al fenómeno multinivel, del que depende la interacción entre tribunales nacionales y transnacionales, particularmente en Europa. Exponiendo que el ordenamiento jurídico abarca modalidades del ejercicio del poder y cómo se protegen los derechos fundamente (2022).

Luego, entonces, los mismos autores exponen que se podría afirmar que resulta operativo integrar un cuerpo común de estándares de derechos siguiendo el modelo del *ius commune*, pues incluso desde el contexto medieval que a pesar de las particularidades que se contravienen, el derecho propio no impugnaba el común.

Contenido

A través de las interpretaciones que se le daban al *ius commune* es que resultaba ser congruente con el derecho propio. Así, la coexistencia La coexistencia entre ambos ordenamientos resulta ser trasladable al ámbito actual. Pues los multiniveles de sistemas jurídicos permiten la coordinación de criterios tanto para interpretar el derecho como para argumentarlo (López & Cienfuegos, 2022).

Es entonces que aparece el conflicto jurídico sobre cómo se han de interpretar los textos constitucionales nacionales a la luz de los compromisos internacionales. Bajo esta premisa, ha surgido un escenario donde el diálogo entre sistemas normativos resulta común. Así que se considera cómo se transformó el *ius commune* histórico a un sistema jurídico actual en el cual se forma a través de conclusiones diferentes que provienen de tribunales supranacionales y nacionales. Facilitando la interpretación de la norma de acuerdo a los juzgadores que integran razonamientos y justificaciones propias (López & Cienfuegos, 2022).

Cabe señalar que el multinivel de protección es una práctica de integración en la cual la se depende de que los argumentos incluyan criterios ajenos. De acuerdo a García Roca, citado por los autores referidos, no se habla de derechos idénticos en el continente europeo sino de “mínimo común” que se protege internacionalmente como base para que los derechos fundamentales sean equivalentes o impulsen una mayor protección (López & Cienfuegos, 2022).

Tal derecho común conlleva que el mínimo internacionalmente protegido de pauta para que sean entrelazados los órdenes internacionales y nacionales. Ello muestra una composición que funciona con un umbral común y espacios en cada Estado para ampliar la protección (López & Cienfuegos, 2022).

En el caso de Schrems II (C-311/18), el TJUE define que las decisiones de adecuación en transferencias de datos a terceros países requieren comprobar que el tercer país garantice un nivel de protección de derechos sustancialmente equivalente al de la Unión Europea. El TJUE expone que las limitaciones a derechos deben respetar el contenido esencial. Además de que se han de incluir requisitos, cuando sean automatizados. Con ello, se abrió la factibilidad de que acciones ante un tribunal para acceder a datos y obtener su rectificación o supresión. Ello como parte del derecho a la tutela judicial efectiva (TJUE).

Conclusión

La protección multinivel es una práctica jurídica que integra derechos internacionales al interno. Esto cuenta con el antecedente del *ius commune*. En el campo de derechos humanos, los autores señalan que permiten conocer una diversa gama de soluciones judiciales, lo que permitiría decidir, justificadamente, aquella interpretación que consideren como favorable (López & Cienfuegos, 2022).

El ejemplo que brinda la Unión Europea sobre la ejecución multinivel permite mostrar de manera práctica que resulta ser factible que a través de acuerdos internacionales se impongan niveles mínimos de protección de derechos y tutela judicial efectiva.

Referencias

- López Sánchez, R., & Cienfuegos Sordo, J. F. (2022). *Protección multinivel de los derechos humanos en México a través del diálogo jurisprudencial: Un enfoque hermenéutico y argumentativo*. Fondo Editorial de Nuevo León. Doi:10.5281/zenodo.18219816.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). (2020, 16 de julio). *Sentencia en el asunto C-311/18 (Facebook Ireland y Schrems)*. CELEX: 62018CJ0311.